

ОТ ТИМСОЛИГА ТОПИНИШНИНГ АСТРАЛ-ЗОДИАКАЛ АСПЕКТДА НАМОЁН БЎЛИШИ ВА ДИНИЙ-МИФОЛОГИК ҒОЯЛАРИ МОҲИЯТИ ХУСУСИДА (Қоятош суратлар мисолида)

Тўйчибоев Б.Б.

Гулистон давлат педагогика институти, т.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606822>

Қоятош тасвирлар, ноёб тарихий, археологик, этнографик манба ҳисобланади. Бугунга қадар Ўрта Осиё худудида аниқланган қоятош ёдгорликларни ўрганиш натижасида катта ҳажмдаги фактик материалар тўплашга эришилди. Бу қоятош суратларда турли мазмундаги композициялар акс эттирилган. Ўз вақтида А.Н.Бернштам, петроглифларда тасвирланган алоҳида композицияларнинг мазмунини аниқлаштириш, уларни этнографик материал билан солиштириш ва моҳиятини англаш, каби ишларнинг барчаси, келажакда амалга ошириладиган вазифалари, деб бежиз таъкидламаган эди [А.Н.Бернштам: 68].

Қоя тош расмларининг сюжетини ўрганиш, уларнинг ғоявий мазмунини аниқлаш масаласи билан узвий боғлиқдир. Шу сабабли қоя тош расмларни ким ва қачон туширилганлиги билан чекланиб қолмасдан, бу тасвирлар қандай мақсадда туширилган ва бу тасвир орқали расм бermoқчи бўлган фикрлари, ғоялари мазмунини аниқлаш мураккаб масалалардан биридир. Шу сабабли, тадқиқотчилар бу материалларни шарҳлашда ўзларининг илмий асосланган қарашларини тақлиф қиладилар.

Қоятош суратларда кўп учрайдиган образлардан бири, бу - от тасвирлари ҳисобланади. Отлар ва чавандоз расмлари акс эттирилган петроглиф ёдгорликлари, махсус ўрганилишни талаб қиладиган мавзу ҳисобланади. Ўрта Осиёда бугунга қадар аниқланган Аравансой, Айримачтоғ, Саймалитош, Сармишсой [Г.А.Агафонова, И.К.Кожамберидиев]. Қорақия сойининг юқори оқимида (Тошкент вилояти Бўстонлик тумани) [М.Хужаназаров, Колесница: 29-32. М.М.Хужаназаров, А.Н.Холматов], Саймалитошда [А.Н.Бернштам: 50-68.] Қудуқчасой [М.Хужаназаров], Қоратоғ, Нурота ва Оқтоғ ораларидаги қоятошларда, Тошкент вилоятининг Хўжакент қишлоғи яқинида, Паракандасой [В.К.Гришин, М.Хужаназаров: 165-172, М.Хужаназаров: 165-172], Бешқизилсой, Буқантов [А.В.Оскин: 34-43., М.Хужаназаров, А.Развадовский] ва шу каби қатор қоятош ёдгорликларида ҳам от тасвири иштирокидаги композициялар аниқланган.

Бу қоятош расмларнинг яратилган даври масаласида, тадқиқотчилар ўз мулоҳазаларини билдириб ўтганлар. М.Е.Массон Айримачтоғ ва Аравон қоятош расмларини милодий I-минг йиллик ўрталари [М.Е.Массон: 133], А.Н.Бернштам милоддан аввалги III-II-асрлар [А.Н.Бернштам: 224], Ю.А.Заднепровский - милоддан аввалги I-минг йилликнинг иккинчи ярмига оид [Ю.А.Заднепровский: 179] деб ҳисоблайдилар.

Тадқиқотчилар, қоятошларидаги от тасвирлари семантикаси замирида, қадимги одамларнинг диний эътиқодий қарашлари ифодаланган деб ҳисоблайдилар [М.Е.Массон: 129-140]. Қоятош суратлардаги от тасвирлари қадимги халқлари орасида от тимсолига топиниш одатларининг кенг тарқалганлигининг моддий манбалар асосидаги тасдиғи бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли, қоятош суратлардаги от тасвирларининг семантик талқини, қадимги халқлар иқтисодий, ижтимоий ва маънавий ҳаёти муаммоларини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади.

Хайвон тасвирлари семантикаси, уларнинг ғоявий мазмун-моҳиятини ўрганиш масаласи, мураккаб муаммолардан бири бўлганлиги сабабли, бу йўналишда олиб борилган тадқиқотлар, сон жиҳатидан унча кўп эмас. Аксарият тадқиқотчилар томонидан қоятошлардаги от тасвирларининг мазмун-моҳиятини талқин қилишга уринишлари ва билдирган фикрларининг таҳлили, уларни бир неча гуруҳларга ажратиш имконини беради. Улардан бири, хайвонлар, хусусан от тимсолига топиниш, унинг астрал-зодиакал аспектда намоён бўлиши ва унинг диний-мифологик ғоялари моҳиятини излаш ҳисобланади.

Йирик петроглиф ёдгорликларнинг, табиий-иқлим шароити оғир бўлган, бориш қийин бўлган тоғли жойларда жойлашганлиги, ушбу объектларнинг маълум бир диний аҳамиятга эга, “сиғиниш, топиниш” жойлари бўлганлигидан далолат беради. Бундай фикрга келиш учун қуйида келтирилган бир қанча омилар сабаб бўлиши мумкин. Масалан, йирик қоятош ёдгорликларнинг, энг юқоридаги тоғ яйловлари ҳам баланд жойларда жойлашганлиги, масофанинг узоқлиги, бу ерга келувчи одамлар ўйин кулги учун эмас, зарурат юзасидан келганлигини кўрсатади. Афтидан, деҳқон ёки чорвадор аҳоли, хўжалик ишлари қизгин паллада, бундай узоқ ва машаққатли йўл босиб келишининг сабаби, уларни муқаддас қадамжо деб ҳисоблаб, турли диний амаллар ёки маросимларни бажариш учун борганлар. Бу тасвирларнинг, қаттиқ тоғ тошларига оғир меҳнат билан узоқ вақт ва катта куч сарфлаб яратилиши ҳам, бу тасвирларни тушириш учун қандайдир зарурат бўлганлигидан далолат беради. Бундан ташқари ёзма ва этнографик манбалар ҳам, қоятош ёдгорликларнинг кўпчилиги, яқин даврларда ҳам аҳоли томонидан муқаддас саналиб, бу ерларга бепушт аёллар, бемор одамлар келиб сиғинганликлари, ёки чорва орасида касаллик тарқалганда келиб, маълум бир диний амаллар бажариб келганликлари ҳақида маълумотлар беради. Барча ҳолатларда бу ерларда жонлиқ сўйилиб, қурбонлик қилинган. Албатта бу одат, исломга ҳеч қандай алоқаси бўлмаган, халқ орасида сақланиб қолган қадимий эътиқод элементлари ҳисобланади. Бу тасвирлар қадимий бўлганлигидан, кўп ҳолларда маҳаллий аҳоли уларни Қодир Тангри томонидан яратилганлигига ишонишган. Буларнинг барчаси қоятош тасвир образларининг ҳам қадимийлигини, ҳам уларнинг диний топиниш жойи сифатидаги ўрнини яна бир бор тасдиқлайди.

Юқорида санаб ўтилган барча омилар, қоятош суратлар туширилган ёдгорликларнинг, қадимдан муқаддас жойлар вазифасини бажариб келганлига асос бўлиши мумкин. Шу сабабли, қоятош расмлардаги тасвирлар семантикаси ўрганиш, бу қадимий масканларининг диний моҳиятини англашда янги бир ёрқин саҳифа очиш имконини бериши мумкин.

Ўрта Осиё халқлари, хусусан унинг чорвачилик турмуш тарзи олиб борувчи қатлами ичида, отга топиниш одатлари мавжуд бўлган. Отга топиниш одатларининг илдизи қадимий даврларга бориб тақалувчи, барқарор ижтимоий-маданий ҳодиса ҳисобланади. Чорвадор халқлар орасида унинг айрим элементлари ҳозирга қадар сақланиб қолган. Қадимги одамлар таффаққурига кўра, от - тафаккур, донолик, нур, ғайрат, куч, фикр ва вақт тезлиги тушунчаларини; хосилдорлик, мардлик, довжораклик, кучли ҳокимият рамзини; бошқа томондан оламнинг пайдо бўлиш даврий таракқиётини ифодаловчи тимсол сифатларини ифодалаган. От образи қадимдан хосилдорлик рамзи, ёки осмон гумбази бўйлаб оламни ёритиб турувчи Қуёш тимсолига топиниш билан боғлаб келинган. Шунингдек, афсонавий дунёқарашга кўра, отга муқаддас хайвон, яъни қадимги худолар

тимсоли ёки рамзий белгиси сифатида қаралган. От, нариги дунё билан боғлиқ, икки дунёни боғлаб турувчи мавжудот тимсоли сифатида талқин қилиниб келинган.

Тадқиқотчилар томонидан от тимсолига топиниш, унинг астрал-зодиакал аспектда намоён бўлиши ва диний-мифологик ғоялари моҳияти турлича талқин қилиб келинган. Қуйида уларнинг айримларига тўхталиб ўтамиз.

1. Қабрларда майитни от билан бирга кўмиш одати. Археологик тадқиқотлар жараёнида, кўчманчи хўжалиги юритувчи қабилалар дафн ёдгорликларида, марҳум билан бир қабрга отлар, от танасининг бир қисми, ёки ҳайвоннинг ўрнини рамзий равишда англлатувчи от жабдуқлари қўйиш одати кўп кузатилади. Бу одат энеолитдан то ўрта асрларга қадар давом этиб келган [Нестеров С.П. 1990]. Илмий адабиётларда бу одатнинг изоҳи турлича талқин қилиб келинади. Уларнинг ичида асосийси, бу ўлимдан кейинги ҳаётга бўлган ишончга асосланади. Яъни, марҳум ҳаёти давомида ишлатган барча нарсалар, жумладан от ҳам, нариги дунёда унга ҳамроҳ бўлиши керак эди. Айрим тадқиқотчилар вафот этган одам билан бирга отни дафн этиш одати энг қадимги тотемистик мафкуранинг таъсири деган хулосага келишган [С.П.Толстов: 303].

2. Тотемик назарияга параллел равишда “ёввойи табиат” (хтоник) назарияси¹ ҳам илгари сурилди. Унга кўра, дафн маросимларидаги ва кўплаб тасвирий санъат ёдгорликларидаги от тимсоли, ер ости дунёсини, нариги дунёни улуғлаш маъносини ифодалаган. От ҳақидаги бунга ўхшаш хтоник ғоя кўринишлари, Ўрта Осиёнинг тоғли халқлари орасида дафн маросимларида “ёғоч от” (аспи-чубин) шаклида ханузга қадар учрайди. Ўрта Осиё халқлари дафн маросим, урф-одатлари, дафн маросимларида бу мажозий мазмун халқ фольклорида кўплаб учрайди [А.К.Писарчик: 186].

3. От тимсоли, диний ва афсонавий дунёқарашни ифода этувчи космогоник ва қуёш култига топиниш² билан боғлиқ қарашлар рамзи сифатида. Ўрта Осиёда қанотли отлар ва отлар қўшилган қуёш аравалари тасвирланган нодир санъат ёдгорликлари кўплаб топилган. Қуёш нурлари тимсолини мужассам этган от арава ғояси, кўчмачи чорвадорлар томонидан отнинг хонакилаштирилиши ва ғилдиракнинг кашф этилиши билан боғлиқ. Ўрта Осиёнинг кўчманчи чорвадор қабилаларидан бири - қуёшга топинган массагетлар, отни муқаддас жонзот ҳисоблаганлар. Геродот массагетлар ҳақида, улар “фақат қуёшга топинадилар, унга отларни қурбон қилишади” деб ёзади. Геродотнинг сўзларига кўра бундай қурбонликнинг маъноси “энг тезкор худога, барча ҳайвонларнинг ичида энг тезкори лойиқдир”. Отнинг қуёшга (соляр) топинишдаги ўрни, Авесто матнларида ҳам ўз аксини топган. Қуёш худоси Митрага бағишланган Яшт (мадҳия)да унга “отларининг устида ўтириб, улар (отлар) учун куч сўраб” сиғинишлари айтилади [И.С.Брагинский: 105]. Қуёш бағишланган Яштда ҳам, унинг тезкор отлари борлиги айтилади. Авестода қуёш ҳам Митра сингари, “самовий отларга қўшилган олов ранг арава” сифатида тасвирланган. Авесто матнларидаги “самовий отлар” ҳақидаги сўзлар, айниқса, космогоник култдаги отнинг ролини кўрсатишидан далолат беради. Ўрта Осиёда бўлган

¹ Хтоник мавжудотлар (юнонча "ер, тупроқ" дан), - кўплаб динлар ва мифологиялардаги йиртқич ҳайвонлар, дастлаб ернинг ёввойи табиат кучини, ер ости подшоҳлигини ва бошқаларни ифодалаган мавжудотлар. Хтоник мавжудотлар қаторига нариги дунёда (ер ости дунёсида) яшовчи ўлган аждодлар ҳам киради.

² Космогоник култ дунё, коинот ва коинотнинг келиб чиқиши ҳақидаги ғоялар билан боғлиқ. У дунёнинг яратилиши, яратувчи худолар ва коинотдаги жараёнлар ҳақидаги афсоналарни ўз ичига олади.

хитойлик элчи ва сайёҳ Чжан Цзян (мил. авв.ги II аср) Даван худудини тасвирлаб, “қонли тер чиқарадиган” ва “самовий дулдул” отлар наслидан тарқалган аргумокларнинг кўплиги ҳақида хабар беради. Аравон ва Айирмочтоғ отларининг қояларга туширилган тасвирлари отга култи мавжудлигининг археологик далили бўлиб, у қадимги Ўрта Осиё худудларида кенг тарқалганлигидан далолат беради [А.Н.Бернштам: 226. Ю.А.Заднепровский: 179]. Фарғона самовий отлари ҳақидаги афсоналар тарихчиларнинг асарларида кўп бор тилга олинган.

Самовий отлар ҳақидаги афсоналар Ўрта Осиёнинг ўтроқ ва кўчманчи халқлари фольклорида машҳур бўлган қанотли от ғояси билан боғлиқ. Ўзбекларнинг қаҳрамонлик достонида қанотли от—Тулпор қаҳрамон тақдири ва саргузаштларида муҳим ўрин тутди [В.М.Жирмунский, Х.Т.Зарифов: 351].

4. Муқаддас от тимсоли. От тимсоли оловга сиғиниш одати билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Араб истилоси даврига оид хабарлардан бирида, Кобадийндаги (Жанубий Тожикистон) ибодатхона тасвирланган. “Иморатда (ибодатхона) кичик ва катта олов оташгоҳлари ва бронза от бор эди. У ҳаракатланаётган шаклда, олдинги оёқларини кўтарган ҳолда, худди Худога қараб талпинаётгандек тасвирланган... Янги йил куни дарёдан олтин от чиқиб, бронза отига яқинлашади. Яна бошқа бир от унинг кишнашига жавоб беради ва яна сувга қайтади” [А.М.Беленицкий].

Йилқичилик ривожланган Ўрта Осиё ва бошқа халқлар фольклор ва этнографиясида от ва сув ҳавзалари ўртасидаги боғлиқлик ғояси кенг тарқалган. Г.П.Снесарев Хоразм аҳолиси орасида қанотли от ва сув элементи ўртасидаги боғлиқлик ҳақида бир қанча этнографик маълумотлар беради. Аспи-оби — эртақ қаҳрамони — Ўрта Осиёнинг ҳамма жойида учрайди [Г.П.Снесарев: 323].

Авесто матнларида, Тиштрия (Сириус) юлдузига, яъни ёмғирнинг ёғиши ва ёмғирли мавсумнинг бошланиши бағишланган мадҳияда, оқ отнинг (Тиштрия юлдузи) қора от (қурғоқчилик рамзи) билан кураши ва унинг устида ғалабаси тасвирланган. Жуда қадим замонларга бориб тақалувчи бу мифологик урф, илк ўрта асрлар манбаларида, Ўрта Осиёда эҳтиром билан тилга олинадиган Тиштрия юлдузи тимсоли билан боғланадиган Дэси худоси ҳақидаги хабар, Авесто афсоналаридан келиб чиққан қадимий ғояларнинг узоқ вақт давомида сақланиб қолганлигидан далолат беради [И.С.Брагинский: 105.]. Араб географи Ибн Ҳавқал Самарқанд майдонларидаги ҳайвонлар тасвирлари ҳақида маълумот беради [В.В.Бартольд: 142]. Маълумки, жониворларнинг рамзий мақсадларни кўзлаб курашларини ўтқозиш, кенг тарқалган одат бўлиб, бу ёзма манбаларда ҳам, этнографик материалларда ҳам тасдиқланган. “Янги йилда улар етти кун давомида кўчқорлар, отлар, туяларнинг ўзаро жанглари ташкил қилиб, йил серҳосили ёки ёмон келишини тахмин қиладилар” [И.Я. Бичурин: 149]. М.С.Андреев Ўрта Осиёнинг тоғли худудларида, хусусан, Дарвоздаги айғир отларнинг жанглари ташкил қилиниши ҳақида маълумот беради [М.С.Андреев: 117]. Қадимги чорвадор қабилаларга тегишли ёдгорликларни ўрганувчи тадқиқотчилар, бу қабилалар диний мафкуравий қарашларида шаманизм белгилари давом этиб келганлиги ҳақида фикр билдирадилар.

5. От тимсоли ҳукмронлик белгиси сифатида. Одамларнинг мафкуравий дунёқарашларидаги отнинг ўрни, ижтимоий муносабатларда чуқур намоён бўлади. От, қадимдан, қабилладаги ҳукмрон табақа вакиллари ташкил қилиниши ҳақида маълумот беради [М.С.Андреев: 117]. Қадимги чорвадор қабилаларга тегишли ёдгорликларни ўрганувчи тадқиқотчилар, бу қабилалар диний мафкуравий қарашларида шаманизм белгилари давом этиб келганлиги ҳақида фикр билдирадилар.

муқаддаслиги ҳақидаги ғоялар билан отнинг диний алоқадорлигини таъкидлайди [И.В.Пянков: 91].

Отнинг ижтимоий муносабатдаги аҳамияти, археологик материалларда ҳам ўз ифодасини топган. Масалан, бу ҳолатни скиф “подшоҳлари” қабрларида, дафн этилган одам билан бирга ўлдирилган отлар сони, уларнинг қимматбаҳо анжомларида ҳам кўришимиз мумкин. Шубҳасиз, бу одат, дафн этилувчи одамнинг “ижтимоий обрўси”дан далолат берган. А.П.Окладников ҳам ушбу фикрни тасдиқлайди [А.П.Окладников: 143]. От жабдуқларининг ижтимоий аҳамиятини, Ўрта Осиёнинг илк ўрта асрлари санъат ёдгорликларидаги аристократлар—чавандозлар сиймоларида ҳам кузатишимиз мумкин бўлади.

Хулоса сифатида шуни айтишимиз мумкинки, от билан боғлиқ турли ғоявий тушунчалар қадимги ва ўрта асрларда ниҳоятда катта ҳудудларга тарқалган. Тадқиқотчилар бу хилма-хиллик изларини, биринчи навбатда, турли этник жамоаларнинг яқин алоқаларининг акси сифатида кўрадилар. Демак, Евроосиё даштлари ва Ўрта Осиёнинг турли халқлари орасида кенг тарқалган от тасвирлари, унинг полисемантик илдизларга эга эканлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Агафонова Г.А., Кожамберидиев И.К. Петроглифы Саймалы–таша, Иссык-куля и Кетмен-тюбе.–Фрунзе. 1978.
2. Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи). Вып. I. – Сталинабад, 1953.
3. Бернштам А.Н. Наскальные изображения Саймалы-Таш, СЭ, 1952, №2.
4. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь Шаня и Памира–Алтая.// АН СССР, Институт археологии, МИА № 26. М.–Л. 1952, №26.
5. Брагинский И.С. Из истории таджикской народной поэзии.–М. 1956.
6. Бартольд В.В. Сочинение, 1.–М., 1963.
7. Бичурин И.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, 11.–М. -Л., 1951.
8. Беленицкий А. М. Хутгальская лошадь в легенде и историческом предании, СЭ, 1948, № 4.
9. Гришин В.К., Хужаназаров М. Накальные изображения Паракандасая. ИМКУ. №18. 1983. Ташкент. С. 165-172.
10. Заднепровский Ю.А. Наскальные изображения лошадей в урочище Айрымачтау (Фергана), СЭ. №5, 1962.
11. Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. М.–Л., 1962.
12. Хужаназаров М. Наскальные изображения Паракандасая. ИМКУ. №18. 1983.–Ташкент.–С. 165-172.
13. Хужаназаров М. Колесница Каракияся. ИМКУ. 24. Ташкент, Фан. 1990.–С. 29-32.
14. Хужаназаров М. Қудуқчасой қоятош расмлари. Ўзбекистон археологияси 2014 №2.
15. Хужаназаров М., Развадовский А. Петроглиф гуруҳининг 2002 йилда олиб борган дала ишлари // Археологические исследования в Узбекистане 2002 год.–Ташкент, 2003.
16. Хужаназаров М.М., Холматов А.Н. Каракиясой қоятош ёдгорлиги тадқиқотларидан. // ИМКУ, вып. 37,–Тошкент. 2012.

17. Оскин А.В. Петроглифы Букантоу// Новости в этнографии и антропологии (итоги полевых работ Института этнографии в 1973г). М. 1975.–С. 34-43.
18. Массон М.Е. Древние наскальные изображения домашних лошадей в Южном Киргизстане, «Труды Института языка, литературы и истории Киргиз. ФАН СССР»,– Фрунзе, 1948.
19. Нестеров С.П. Конь в культурах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья. Новосибирск. Наука. 1990.
20. Окладников А.П. Конь и знамя.–В кн. Тюркологический сборник, 1, – М.-Л., 1951.
21. Снесарев Г.П. Реликты домусулманских верований и обрядов у узбеков Хорезма.–М., 1969.
22. Толстов С.П. Древний Хорезм.–М., 1948.
23. Писарчик А.К. Смерть, похороны. Таджики Каратегина и Дарваза. Вып. 3.–Душанбе, 1976.
24. Жирмунский В.М. Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – М., 1947.
25. Пянков И.В. Образование державы Ахеменидов по данным античных источников. В кн.: История Иранского государство и культуры.–М., 1971.